

BIZNES SUB’EKTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM JIHLTLARI

Jabbarov Kamoliddin Yo‘ldoshevich¹, Ochilova Ma’suma Nodirjonovna²

¹Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent, ²Iqtisodiyot fakulteti 2-kurs talabasi, O‘zbekiston Milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914571>

Annotatsiya. Maqolada buxgalteriya hisobining muhim mavzularidan hisoblangan asosiy vositalar hisobini raqamlashtirishning ayrim jihatlari ko‘rib chiqiladi. Bunda asosiy e‘tibor asosiy vositalarning kirim qilinishi, eskirish hisoblash usullari, asosiy vositalarning tugatilishi hamda ularning hisobini yuritish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: asosiy vositalar, asosiy vositalarning kirimi, asosiy vositalarning amortizatsiyasi, asosiy vositalarning chiqib ketishi.

Абстракт. В статье рассматриваются некоторые аспекты цифровизации учета основных средств, что является одной из важных тем бухгалтерского учета. При этом основное внимание уделено введению основных средств, способам начисления амортизации, ликвидации основных средств и вопросам их учета.

Ключевые слова: основные средства, поступление основных средств, амортизация основных средств, выбытие основных средств.

Summary. The article considers some aspects of the digitization of the fixed asset account, which is one of the important topics of accounting. In this, the main attention is paid to the input of fixed assets, the methods of calculating depreciation, the liquidation of fixed assets and the issues of their accounting.

Keywords: fixed assets, fixed assets input, fixed assets depreciation, fixed assets output.

“2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” asosida milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish bo‘yicha belgilab berilgan ustuvor vazifalarni bajarish biznes sub‘ektlarida buxgalteriya hisobini tashkil qilish va uni amalga oshirishga o‘z ta’sirini o‘tkazmoqda. Yangicha sharoitning talablariga moslashish birinchi navbatda katta hajmdagi ma’lumotlarni qisqa vaqt ichida qayta ishlab, joriy faoliyatda foydalanish uchun iste’molga tayyor holatga olib kelishni nazarda tutadi.

Korxonalarda menejment tizimini yangi talablarga moslashtirish buxgalteriya hisobida joriy etilayotgan yangiliklar, sohada qo‘llanilayotgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion mahsulotlar hamda ularni qo‘llash bo‘yicha tartib qoidalar bilan chambarchas bog‘liqdir. Chunki jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlar buxgalteriya sohasida ham o‘zgarishlarga olib keladi. Xususan, “Buxgalteriya hisobi xo‘jalik faoliyati bilan boshqaruv qarorlarini qabul qiluvchi kishilar o‘rtasida aloqa bog‘lovchi vosita bo‘lib hisoblanadi”¹. Bu faktor buxgalteriya hisobiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yangi mahsulotlarning va dasturiy ta’minot vositalarining kirib kelishiga zamin hozirlaydi.

Dastlab asosiy vositalar tushunchasiga aniqlik kiritib olsak. Asosiy vositalar – tashkilotning uzoq muddat davomida (bir yildan ortiq) xo‘jalik faoliyatini yuritishda mahsulot

¹ Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. -М: Финансы и статистика, 2003, с.13.

ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni bajarish jarayonida foydalaniladigan, shuningdek ijaraga berish mumkin bo'lgan moddiy aktivlar².

Asosiy vositalar qiymati amortizatsiya hisoblash yo'li bilan qoplanadi. Amortizatsiyalanadigan qiymat asosiy vositalarning butun foydali xizmat muddati mobaynida tashkilot xarajatlariga amortizatsiya ajratmalari ko'rinishida tizimli taqsimlanadi. Asosiy vositalar bo'yicha amortizatsiya ajratmalarini hisoblash mazkur obyekt asosiy vositalar tarkibiga qabul qilingan va ishga tushirilgan sanadan boshlanadi hamda mazkur obyektning amortizatsiyalanadigan qiymati to'liq qoplanguncha yoxud ushbu obyekt balansdan hisobdan chiqarilgunga qadar amalga oshiriladi.

Amortizatsiyani quyidagi usullarni qo'llash yo'li bilan amalga oshirish mumkin:

a) amortizatsiyani bir maromli (to'g'ri chiziqli) hisoblash.
b) amortizatsiyani bajarilgan ishlar hajmiga mutanosib ravishda hisoblash (ishlab chiqarish usuli).

c) tezlashtirilgan usul.

Eng ko'p foydalaniladigan usullar to'g'ri chiziqli usul va ishlab chiqarish usullari hisoblanadi.

Quyidagilar amortizatsiya qilinmaydi:

a) yer uchastkalari va tabiatdan foydalanishga doir boshqa ob'ektlar (suv, yer osti boyliklari va boshqa tabiiy resurslar);

b) mahsuldor chorva mollari;

v) axborot-kutubxona fondi;

g) qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda konservatsiyalashga o'tkazilgan asosiy vositalar;

d) muzey ashyolari;

ye) moddiy madaniy meros ob'ektlari;

j) umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari, yo'laklar, sayilgohlar, xiyobonlar, mahalliy davlat hokimiyati organlari tasarrufida bo'lgan obodonlashtirish inshootlari;

z) to'liq amortizatsiyalangan asosiy vositalar.

Asosiy vositalarining kirim qilinishi "1C" dasturiy ta'minot vositasida quyidagi tartibda rasmiylashtiriladi. Uskuna kelib tushishi **Покупка – Поступление товаров и услуг** hujjatining **Оборудование** operatsiyasi yordamida kiritiladi (1-rasm).

1-rasm. Uskunaning kirim qilinishi³

² O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) «Asosiy vositalar». O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024 yil 14 iyundagi 133-son buyrug'iga 1-ilova. <https://lex.uz/acts/7058293>

Uskunalar quyidagi hisob schetlarida hisobga olinadi:

0820 "Asosiy vositalarni sotib olish" - o'rnatish kerak bo'lmagan uskuna;

0700 "O'rnatilgan uskuna" - o'rnatilishi talab qilinadigan uskuna.

Оборудование lavhasining jadval qismida uskuna nomi, miqdori, qiymati, QQS ko'rsatiladi.

Xujjatni ro'yxatdan o'tkazganda uskunani hisobga oluvchi schet debeti bo'yicha o'tkazma shakllanadi.

0700 "O'rnatilgan uskuna" scheti analitika hisobi **Склады** ma'lumotnomasi saqlash joyi va sotib olingan uskuna partiyasi bo'yicha olib borilishi mumkin.

O'rnatilishi talab qilinadigan uskuna qiymati qurilish obyektiga kiritilishi lozim. Buning uchun **ОС** menyusida joylashgan **Передача оборудования в монтаж** hujjatidan foydalaniladi (2-rasm).

№	Номенклатура	Количество	Счет учета (...)
1	Аппарат упаковочный	2,00000	0710

2-rasm. "ОС - Передача оборудования в монтаж" hujjati⁴

Hujjatning jadval qismida o'rnatilayotgan uskuna to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Natijada ishlatilgan nomenklatura tannarxi hujjatda ko'rsatilgan o'rnatilayotgan obyekt narxiga qo'shiladi.

Asosiy vositalar tugatilishi quyidagi hujjatlar bilan kiritiladi:

- **Передача ОС;**
- **Списание ОС.**

Передача ОС hujjati asosiy vosita sotilganda ishlatiladi.

Списание ОС asosiy vosita hisobdan chiqarilganda ishlatiladi. Hujjat asosiy vosita ma'naviy va jismoniy jihatdan eskirishi natijasida hisobdan chiqarish uchun mo'ljallangan.

Ma'naviy va jismoniy jihatdan eskirgan hamda likvidatsiya natijasida asosiy vositani hisobdan chiqarish uchun **Списание ОС** hujjatidan foydalaniladi (3-rasm).

Hujjatning yuqori qismida quyidagi ma'lumotlar kiritiladi:

- Hisobdan chiqarish sababi;
- Harajat va daromad schetlari hamda shu schetlarning subschetlari;
- Asosiy vosita bilan bo'lgan hodisa.

³ Jabbarov K.Y. Amaliy buxgalteriya. O'quv qo'llanma. – T.: "Ma'rifat", 2023. 170-b.

⁴ Jabbarov K.Y. Amaliy buxgalteriya. O'quv qo'llanma. – T.: "Ma'rifat", 2023. 171-b.

3-рasm. "Списание ОС" hujjati⁵

Jadval qismida asosiy vosita obyekti tanlanadi. Hamma zarur bo‘lgan parametrlar avtomat tarzda **Заполнить** tugmasi yordamida to‘ldiriladi.

Hujjat ro‘yxatdan o‘tkazilganda chiqib ketish oyida amortizatsiya hisoblanadi, hisoblangan amortizatsiya va qayta baholash summalari kamaytiriladi. **Списание ОС** hujjatini **форма ОС-4** bilan chop etish mumkin.

Buxgalteriya hisobi majmualari o‘rtasida hisoblash tarmog‘ini tashkil qilish asosiga qurilgan axborotli aloqalar mavjud. Asosiy vositalar hisobi, tayyor mahsulotlar hisobi, moliyaviy operatsiyalar hisobi, moddiy boyliklari hisobi, ish haqi hisobi kabi bo‘limlari uchun dastlabki axborotlarni shakllantirish, qoidaga ko‘ra, boshlang‘ich hisobda va boshlang‘ich hujjatlarda xo‘jalik operatsiyalarini aks ettirish natijasida sodir bo‘ladi. Ishlab chiqarish xarajatlari hisobi va kiruvchi axborotlarning yig‘ma hisobi bo‘yicha vazifalar uchun hisob vazifalarining boshqa majmualarini yechishning natijalari asos bo‘lib xizmat qiladi. Ishlab chiqarish xarajatlari hisobi bo‘yicha axborot bazasini shakllantirish alohida e‘tiborga loyiq, bu o‘rinda asosiy vositalar, materiallar, ish haqi va tayyor mahsulotlar hisobi bo‘yicha vazifalarni hal qilishdan olingan yakuniy ma‘lumotlar asosiy manba bo‘ladi⁶.

Xulosa qilib aytganda, buxgalteriya hisobining raqamlashtirilishi korxonada hisob jarayonining tezkor ravishda yuritilishi, joriy faoliyat uchun zarur axborot bilan ta‘minlanishi hamda qisqa muddatda katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash imkonini beradi. Shu mantiqdan kelib chiqadigan bo‘lsak, korxonada hisob jarayonlarining raqamlashtirilishi, bu – davr talabidir.

⁵ Jabbarov K.Y. Amaliy buxgalteriya. O‘quv qo‘llanma. – T.: "Ma‘rifat", 2023. 182-b.

⁶ Jabbarov K.Y. Buxgalteriya hisobida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari. "Ta‘lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami // Toshkent, 2023-yil 13-aprel. – 175 b.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. -М: Финансы и статистика, 2003. с.13.
2. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) «Asosiy vositalar». O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirining 2024 yil 14 iyundagi 133-son buyrug‘iga 1-ilova. <https://lex.uz/acts/7058293>
3. Jabbarov K.Y. Amaliy buxgalteriya. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Ma’rifat”, 2023. 220 b.
4. Jabbarov K.Y. Buxgalteriya hisobida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari. “Ta’lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami // Toshkent, 2023-yil 13-aprel. – 175 b.